

FAMÍLIA E ESCOLA: RELATOS E DISCUSSÕES DOI: 10.5281/zenodo.6090959**Maria Oliveira de Almeida Cordeiro França**

Graduada em Normal Superior; Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica; Mestre em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Professora do Ciclo de Alfabetização na Rede Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA. E-mail: Wilton.maria@hotmail.com

Deise Bastos de Araújo

Mestre e Doutoranda em Ciências da Educação do Programa de Posgrado da Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), membro pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade (GEPEMDECC / UESB). E-mail: deisetkd@hotmail.com

RESUMO: A educação contempla diferentes atores sociais, sendo a família e a escola, elementos indispensáveis na construção de aprendizagens diversificadas, o que não anula a importância de outros participantes fundamentais na formação humana, como pode-se destacar: o governo. Com isto, este artigo tem o objetivo de apresentar a importância da família no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, partindo de relatos de vivência profissional, reflexões e pesquisas bibliográficas. Tendo como metodologia, o estudo de revisão bibliográfica que contempla obras de TIBA e CHALITA, que discutem família e educação, além de relatos de vivência profissional no âmbito da educação básica pública. A partir disto, foi possível identificar que o tanto o perfil familiar, quanto escolar, perpassam ao longo de sua história por constantes transformações e que ambos precisam estar alinhados com as demandas das crianças e jovens. Podendo considerar que a precarização da educação se dá por diferentes fatores, inclusive pela falta de integração das famílias à comunidade escolar, bem como, da escola em ofertar diferentes possibilidades para o estreitamento das relações em comunidade. Assim, podendo concluir que para uma educação de qualidade, emancipatória e cidadã, ainda há um longo caminho a percorrer.

Palavras-chave: Escola; Família; Relatos.

ABSTRACT: Education includes different social actors, with the family and school being indispensable elements in the construction of diversified learning, which does not nullify the importance of other fundamental participants in human formation, as can

be highlighted: the government. With this, this article aims to present the importance of the family in the teaching and learning process of students, based on reports of professional experience, reflections and bibliographical research. Its methodology is the bibliographical review study that includes works by TIBA and CHALITA, which discuss family and education, as well as reports of professional experience in the context of public basic education. Based on this, it was possible to identify that both the family and school profiles have gone through constant transformations throughout their history and that both need to be aligned with the demands of children and young people. It can be considered that the precariousness of education is due to different factors, including the lack of integration of families into the school community, as well as the lack of integration of families into the school community, as well as the lack of integration of the school into offering different possibilities for strengthening relationships in the community. Thus, being able to conclude that for a quality education, emancipatory and citizen, there is still a long way to go.

Keywords: School; Family; Reports.

INTRODUÇÃO

O conceito de família mudou muito nos últimos tempos, não há mais um padrão de família, e sim uma variedade de padrão familiar, com identidade própria em constante desenvolvimento. Mas, independentemente dessa mudança à família continua sendo o primeiro local de aprendizado das crianças, pois é através dela que acontecem os primeiros contatos sociais e as primeiras experiências educacionais. As atitudes são aprendidas desde muito cedo na infância sob a influência da família, elas vão sendo formadas.

A família está diretamente ligada às atitudes comportamentais da criança, na maioria das vezes a influência que os pais exercem sobre seus filhos é irrefletida, pois, nem sempre, há a autocrítica diante de comportamentos, maneira de ser e de falar, de tratar as pessoas, de enxergar o mundo.

A influência que a vida familiar exerce sobre as crianças não se restringe apenas a lhe oferecer modelos de comportamento, mas também no desenvolvimento moral da criança. O estilo familiar, os padrões de punição, o sistema de crença, os valores, a forma como estão estruturadas e o modo como às crianças são tratadas são elementos que tem impactos importantes no desenvolvimento das habilidades sociais.

Famílias agressivas e restritivas podem formar crianças que tendem a manifestar um comportamento de isolamento social, de dependência e habilidade reduzida para solucionar problemas. As famílias super protetoras tendem a formar

crianças inibidas, dependentes com baixa autoconfiança, baixa autoestima e tímidas. Já as famílias que incentivam seus(as) filhos(as) nas suas atividades, que compreendem e os encorajam para progredir tendem a formar crianças mais fortes e confiantes para superarem suas dificuldades.

Os sentimentos que os pais transmitem à criança, durante os anos que antecedem à escola, são de extrema importância para o desenvolvimento da aprendizagem escolar da criança. A dificuldade que os pais têm de demonstrarem afeto e carinho por seus filhos pode fazer com que eles se inibam se retraiam no contato com outras pessoas e seu desenvolvimento sentimental e emocional pode ser abalado trazendo consequências em sua vida. O afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação e conseqüentemente perguntas ou problemas nunca seriam colocados.

Diante disto, este estudo tem o objetivo de apresentar a importância da família no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, partindo de relatos de vivência profissional, reflexões e pesquisas bibliográficas.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Este é um estudo de revisão bibliográfica que contempla obras de TIBA e CHALITA, que discutem família e educação, além de relatos de vivência profissional no âmbito da educação básica pública.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Família: Uma Abordagem Histórica

Após a chegada da Família Real no Brasil, a família passou a ter papel primordial na educação e desenvolvimento do país. Através de seus valores formam-se cidadãos do bem e é a partir da sua educação que vai se desenvolver socialmente e culturalmente. Neste período as famílias são incentivadas a produzirem

trabalhadores e a mulher se torna rainha do lar, promovendo cuidados às crianças e contribuindo com a diminuição de crianças abandonadas, surge o amor materno. É com a família que se tem a educação informal, para CHALITA (2004, p. 17) “Não se experimentou para a educação informal nenhuma célula social melhor do que a família. É nela que se forma o caráter”.

A partir da revolução industrial a família passou por profundas transformações, na década de 50, por exemplo, a vida econômica era estável, a família era patriarcal e os valores morais eram extremamente marcantes. Com a mudança do eixo produtivo das economias do campo para os grandes centros, formou-se uma grande migração das famílias para as cidades. Nas palavras de CHALITA (2004, p. 61) “O êxodo rural, o crescimento desordenado das cidades, a chamada vida urbana trazem à discussão um novo conjunto de problemas”.

A relação entre pais e filhos passa a se dar dentro de um contexto em que o pai necessita na busca do sustento de seu lar, se ausentar do mesmo por longos períodos, fazendo com que a mãe passe a ocupar o papel principal de educadora.

Antes desse período os filhos recebiam diretamente de seu pai todo o treinamento para desenvolver e dar continuidade ao seu ofício. A ausência do pai passou a influenciar na formação psicológica e do caráter dos filhos, que neste momento são privados drasticamente do convívio paterno.

Porém a evolução da mulher nos últimos tempos traz consigo consequências tanto para o marido e para a educação dos filhos. Registrando também que atualmente, em muitas famílias as mulheres que são as responsáveis pelo seu sustento dos filhos, a vida econômica tornou-se altamente instável e os valores morais passaram a ser transitórios. Em relação a evolução da mulher e de sua maturidade TIBA (2007) desponta que:

Acrescento a essas ideias as mudanças de costumes, novos desenhos e relacionamentos nas famílias, preocupações e ações para a preservação da Terra, gerações que duram poucos anos, os computadores e os celulares que se tornam imprescindíveis à vida pós-moderna (p. 35).

Com ausência de seus progenitores, promove-se a escola como responsável direta de educar seus filhos; os pais suprem suas necessidades básicas, mas tornam-se, em muitos casos, completamente ausentes, como sistema, não cumprem sua função. Segundo TIBA (2007, p. 35) “Com tantas e tamanhas mudanças, a educação se torna mais difícil, dificultando também a visão do futuro dos filhos”.

Vemos nos últimos anos que os pais estão perdendo o controle de seus filhos, não conseguindo impor limites. Também existem casos em que os limites impostos são rígidos demais, sendo que ambas as formas podem gerar dificuldades. O agir com moderação, dar limites sem exagero se torna imprescindível.

De acordo com CHALITA (2004, p.20), “a família tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios da vida, de perpetuar os valores éticos e morais”. Ou seja, os filhos se espelham nos pais, que a família a célula-mãe da sociedade necessita ser transparente em suas ações cotidianas, dialogando sempre na preparação para a vida. Pois, a formação e construção da pessoa são responsabilidades da mesma.

Sendo de relevância significativa a conquista do equilíbrio, não sendo indiferente e nem exagerado ao amor, além disto, o respeito e os limites é que constrói o ambiente saudável. É preciso dar lugar a era do “por que”, se em outros tempos bastava um olhar severo para corrigir um comportamento, hoje se faz necessário está preparado para uma sociedade complexa.

Considerando que “a formação da cidadania tem que partir de casa desde que a criança é pequena” (TIBA, 2007, p. 271), todo o processo de aprendizagens dos valores cidadãos, pessoais e profissionais deve ser mais racional do que emocional. É na educação familiar que deve convergir todas as orientações, ensinamentos e exigências, deveres e direitos aprendidos em equipe. Faz na rua que se aprende em casa. É preciso aprender com os preceitos da Cidadania Familiar, aprender fazer o melhor sem “sufocar” ninguém.

Quando na ausência dos primeiros e principais educadores nos lares, as crianças ficam expostas a toda sorte de influências principalmente oriundas dos meios de comunicação modernos. E, a família que deveria ser o berço da formação de regras, princípios e valores, acaba deixando essa responsabilidade da formação da criança a cargo das escolas, e em alguns casos, a cargo destes instrumentos de comunicação. A criança acaba por receber todo tipo de influências externas.

Porém não basta colocar as crianças na escola, é preciso acompanhá-las frequentemente e ajudá-las.

É sabido que pais que acompanham os estudos do filho propiciam que ele melhore seu rendimento em 80%. Alunos que rendem bem na escola ficam também mais motivados a aprender mais. É muito difícil estimular alunos desmotivados. Filhos saudáveis querem corresponder às expectativas dos pais (TIBA, 2011, p. 55).

A competitividade do mercado de trabalho impulsiona a nova geração à busca de estudo e aperfeiçoamento, o que torna o convívio familiar muito importante para a formação do caráter dos pequenos, mas que infelizmente encontra-se escasso a cada geração.

A Escola: Uma Abordagem Histórica

Partindo da ideia que a escola foi criada para servir a sociedade e assim, prestar contas do seu trabalho, de como faz e como conduz a aprendizagem das crianças. Para tanto, necessita criar mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar de seus filhos, cabendo à escola a iniciativa de propostas de interação.

A escola e as famílias, vêm passando por modificações constantes, embora as mudanças ocorridas na família aconteçam de forma muito mais rápida. A escola precisa acompanhar e aceitar tais mudanças e a implantação de um mecanismo de representatividade dos professores junto aos alunos e comunidade escolar é uma forma de intermediar o diálogo e aproximar uns aos outros.

É por isso que o diálogo, a compreensão, o compromisso são elementos indispensáveis para que se consiga “terra fértil”. Assim faz-se necessário o investimento no sentido de se construir boas relações. Onde entra o diretor como personagem principal de bons relacionamentos, promovendo iniciativas que atraem a participação dos familiares e de toda comunidade no universo escolar.

Trata-se de um cargo de liderança: sob sua responsabilidade atuam professores, alunos, coordenadores, orientadores, funcionários, famílias, membros de outras sociedades organizadas que se relacionam com as escolas. Como gestor, sua obrigação é atuar como um líder democrático que consiga fazer com que cada pessoa sob sua responsabilidade possa dar o melhor de si. Além disso, deve intervir para que o professor se sinta motivado, para que o aluno se sinta feliz, para que o espaço de convivência seja agradável (CHALITA, 2004, p. 178).

Diante do exposto propõe-se a implantação de um mecanismo de representatividade dos professores junto aos alunos e comunidade escolar. Para isso se faz necessário ir além das paredes da escola e conhecer a realidade de seus alunos, o que exige um grande esforço dos professores e da gestão da escola, necessário ver educação como um ato de amor. Como pode ser destacado por Chalita (2004) “o papel de líder é primordialmente o papel do educador. Aquele que ensina,

que orienta, que dá oportunidade, que respeita o que um está fazendo é o primeiro a praticar a cidadania” (p. 184).

As famílias que educam como diz Chalita (2014): “O ideal é que visitem com frequência a escola, que conversem com coordenadores, professores, outros pais, porque um filho é uma preciosidade que não se entrega a qualquer um” (p. 70). Ou seja, mesmo que sejam bastantes atarefados, alguns pais e mães encontram espaço e tempo em suas agendas para conviver com seus filhos e para acompanhar o seu desenvolvimento e a escolaridade deles. Sendo fundamental o diálogo constante com os filhos para que compreendam a ausência devido ao trabalho.

Hoje vemos que as escolas não passam por tantas dificuldades financeiras como no início dos tempos, porém, apesar disso encontram-se muitos problemas relacionados à dificuldade de aprendizagem, indisciplina, falta de preparo de professores, pais que não participam da vida escolar dos filhos (a) e muitos outros.

Enfim, o professor eis o grande agente do processo educacional, para tanto, a formação é um fator fundamental, e isso significa a necessidade de dialogar com todas as disciplinas do ensino e, acima de tudo, conhecer o aluno, ter interesse em tudo que diz respeito e nessa caminhada transmitir afeto se faz necessário, ser o referencial, preparar as aulas respeitando o próprio ofício. Ele precisa acreditar no que diz, ter convicção em seus ensinamentos para que os alunos também acreditem neles e se sintam envolvidos, pois:

Ninguém ama o que não conhece, e o aluno precisa ser amado! E o professor é capaz de fazer isso. Para quem teve uma formação rígida, é difícil expressar os sentimentos; há pessoas que não conseguem elogiar, que não conseguem abraçar, que não conseguem sorrir. O professor tem de quebrar essas barreiras e trabalhar suas limitações e as dos alunos (CHALITA, 2004, p. 162).

Além disso, família e escola devem levar em consideração as influências externas que, sem acompanhamento das duas instituições podem favorecer ou não o desenvolvimento das crianças, influenciando positivamente ou negativamente, na formação do educando. A escola deve acompanhar as mudanças constantes em relação às tecnologias, podendo assim ensinar as crianças a usá-las de forma crítica. De maneira que favoreça, e possa também propiciar conhecimentos necessários para orientar os pais para o acompanhamento do uso dessas ferramentas tecnológicas com segurança e moderação e por fim usá-las como ferramenta de ensino.

Atualmente a educação fundamental é um direito de todos, tendo maior acessibilidade e a gestão das escolas públicas tornaram-se mais próximas da democracia, permitindo a participação de toda comunidade local e escolar nas tomadas de decisões, porém, muitos nem sabem desses direitos, não se importam ou são ocupados demais para participarem.

Estreitar os laços entre família e escola pode ser uma maneira de elevar a qualidade do ensino. Pesquisas e também porque não dizer em documentos oficiais do governo vê essa aproximação como bem vinda? No ciclo de alfabetização encontra-se o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), tendo como objetivo maior alfabetizar na idade certa até o 3º ano do ciclo. Encontra-se também o Mais Alfabetização que é destinado apenas aos 1º e 2º anos do ciclo. No Diário Oficial da União, a portaria nº 142, capítulo V consta que:

Art. 9º O Programa Mais Alfabetização, bem como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, regulamentado no âmbito da Portaria MEC nº 826, de 7 de julho de 2017, integrarão a Política Nacional de Alfabetização. Parágrafo único. A coordenação do processo formativo dar-se-á no âmbito do Comitê Gestor Nacional e dos Comitês Gestores Estaduais para a Alfabetização e o Letramento, instituídos em conformidade com os normativos do PNAIC. Art. 10. O Programa, em especial o desempenho das unidades escolares vulneráveis, será objeto de avaliações de impacto com o intuito de gerar evidências para seu aperfeiçoamento. Parágrafo único. As amostras para a realização das referidas avaliações de impacto serão definidas com base em características de vulnerabilidade, localização, tamanho e complexidade da gestão, devendo as redes e unidades escolares, ao realizarem a adesão ao Programa, estarem cientes de que poderão integrar à amostra. Art. 11. O MEC poderá instituir e coordenar redes de pesquisa sobre metodologias e recursos educacionais de fortalecimento e apoio ao processo de alfabetização associadas ao Programa, especialmente nas unidades escolares vulneráveis. Art. 12. Casos não previstos nesta Portaria serão dirimidos pelo MEC. Art. 13. Fica revogada a Portaria MEC nº 4, de 4 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 5 de janeiro de 2018, com aproveitamento das adesões das secretarias municipais, estaduais e distrital de educação realizadas sob sua vigência. Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2018, p. 7).

O Programa Mais Alfabetização veio fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática. Garantindo apoio adicional de forma prioritária no turno regular do assistente ao professor alfabetizador por um período de horas semanais.

É importante que a escola faça um trabalho de orientação aos familiares e de toda comunidade, permitindo uma maior participação de todos, o que torna o gestor o maior responsável por influenciar toda comunidade escolar neste sentido de orientação.

Família e Escola: Uma Abordagem Relacional

A autoridade paterna passa a ser questionada e colocada à prova, influenciada pela rebeldia dos anos sessenta, mídia e cultura. Os jovens dessa geração passam nos anos setenta a ter os seus filhos e a criá-los dentro de um ambiente de permissividade, onde os limites educacionais outrora rígidos e mais restritos tornam-se elásticos.

Tal situação nas relações de autoridade dentro dos lares acaba no futuro a influenciar decisivamente o ambiente e as relações aluno-professor dentro das escolas. Em busca de acabar com abusos sofridos por seus progenitores, alguns pais se tornaram inseguros, sem cumprir seu papel na educação dos filhos.

Parece que na tentativa de melhoras enquanto pais/mães, passam de um extremo a outro, e sem dar limites aos filhos eles fazem o que querem, tanto em casa quanto na escola, afetando de forma direta no aprendizado, tornando as crianças, muitas vezes, desrespeitosas:

A omissão dos pais, que permite à criança fazer tudo o que deseja, ou a explosão diante de qualquer deslize do filho, além de não educar, distorcem a personalidade infantil, tornando a criança folgada (sem limites) ou sufocada (entupida, reprimida, tímida). No futuro, ela poderá se revoltar quando for contrariada, ou tiver força suficiente para se rebelar contra o opressor. Portanto, é importante que os pais busquem ajuda quando não conseguem fazer o que tem de ser feito (TIBA, 2007, p. 69).

Os adultos muitas vezes acabam não colocando limites porque assim é cômodo para eles e colocar limites envolve muitos aspectos, tais como, conter a criança, suportar suas reclamações e protestos, enfim, enfrentar as dificuldades.

Família e Escola um ponto em comum

Tendo a família como a base para a educação, significa demonstrar a preocupação com a formação do caráter, pois ela configura como a célula essencial no projeto educacional o qual acontece apenas com incentivos, em outras um envolvimento maior no aprendizado através do diálogo, da pesquisa, na valorização e preocupação que as crianças trazem da escola.

Em tempos modernos, percebe-se, que a participação da família na vida escolar dos filhos não vem sendo de forma efetiva. Um mundo marcado pela era tecnológica, por conflitos de gerações, requer que a família seja parceira da escola, pois a mesma é a célula-mãe da sociedade, preparando, formando e construindo o ser, “a família tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais” (CHALITA, 2004, p. 20).

Assim, a escola contribui na formação de seres humanos felizes e equilibrados, em uma missão de prepará-los para que melhor desenvolvam a coletividade no meio em que vive.

É importante ressaltar que para a escola efetivar um projeto educacional de sucesso, depende da participação da família dos educandos, na valorização, partindo de perceber o “filho” como um ser em construção. Pois, por melhor que seja a escola, professores(as) nunca irão suprir carência deixada por uma família ausente. Necessita que a família se envolva no aprendizado do filho(a), dialogando e orientando em suas escolhas.

Na atualidade se faz necessário rever as atribuições dos segmentos: família e escola, onde as mesmas deverão dar as mãos, pois os seres humanos necessitam de disciplina para ampliar saberes e práticas:

Ter disciplina pessoal significa decidir o que precisa ser feito e fazer... Não pode depender da vontade daquele momento... tem que depender da decisão... porque vontade é emocional... decisão é racional... o comandante deve ser o racional pois é ele que tem o discernimento sobre o que é bom e o que não é bom... emocional só sabe diferenciar o agradável do desagradável... e isso não serve para grandes decisões (TIBA, 2010, p.183).

Sendo assim, devem ser traçados caminhos a serem seguidos e a parceria família e escola, pode ser fortalecida, descobrindo novas estratégias que venham agregar ao aprendizado na escola e na família, contribuindo de forma satisfatória em toda comunidade escolar, criando hábitos que poderão revolucionar a educação de forma significativa entre família e filhos(as), professores(as) e alunos(as).

Neste pressuposto, o diálogo é necessário para a construção de valores, firmando compromisso na vida dos seus “Eis a família e sua difícil tarefa. A convivência diária pode ser desgastante. É preciso criatividade. A convivência diária pode ser penosa. É preciso o amor” (CHALITA, 2004, p. 25).

Dessa forma, fica evidente que Escola e Família tem um ponto em comum, que é necessária a inclusão com uma dimensão afetuosa no processo de aprendizagem, que é na família que a criança ganha confiança e deve ser assistida e valorizada em suas conquistas. Que seu processo de alfabetização e letramento deve ser acompanhado pela família.

E nessa trajetória, muitas vezes a falta de formação e informação faz proliferar a ignorância, embora a educação seja direito de todos. Por sua vez, a família que não incentiva os filhos e por outro lado a escola que não apresenta-se motivada, cria-se um ciclo vicioso, o que para alguns pode ser considerado “zona de (des)conforto”, com isso, os problemas e desafios na concepção de justiça escolar se torna distante de ser modelo, iniciado muitas vezes pela falta de comunicação entre a família e a escola.

Contudo os professores já não apresentam expectativas positivas que sejam favorável às famílias desfavorecidas, muitas vezes deixando transparecer sua opinião, prejudicando a autoestima da criança, levando-a a perder valores e abandonar projetos, reforçando dessa forma as desigualdades sociais, sendo a escola incapaz de sozinha, produzir uma sociedade justa.

Visando uma justiça distributiva, cria mecanismos compensatórios centrados no aluno e no trabalho do professor talvez de forma eficaz, garantindo competências mínimas, aquela que todos os alunos devem obter como garantia ao final da escolaridade obrigatória.

Há programas oficiais que premiam as famílias desde que suas crianças frequentem a escola. Podem até funcionar como incentivo, como meio de fazer com que as crianças ali permaneçam e estudem. Mas seria melhor que esses meios não precisassem ser utilizados, que o alimento viesse do salário do trabalhador pai de família e os filhos fossem para a escola pela consciência da importância que isso tem em sua formação e pelo prazer de estudar, pelas atividades esportivas e culturais, pelas aulas participativas, pela convivência, pelas habilidades desenvolvidas. Esse seria o incentivo definitivo e eficaz (CHALITA, 2004, p. 63).

A escola deve se preocupar com a classe desfavorecida, utilizando diálogos, na tentativa de buscar ações que possam descobrir gostos e talentos dos seus alunos.

A instituição de ensino não deve se preocupar apenas em instruir, mas sim em ser um espaço de educação e cultura, ir mais além com atividades diversificadas, atendendo aos alunos em diferentes espaços. Não se preocupar apenas com o desempenho conceitual, mas também com os procedimentais e atitudinais zelar para não produção de desigualdades escolares, por sua vez desigualdades sociais.

Ao longo da história, percebe-se que a Educação sozinha não acontece é necessário que a mesma tenha o apoio na sociedade, até mesmo porque os agentes sociais estão inseridos no processo educativo. Embora a escola necessite reestruturar suas políticas educativas, repensar o currículo no qual deve respeitar e valorizar as individualidades e as heranças culturais, valorizando sua identidade, que jamais pode distanciar dos vínculos sociais, pois a escola e seus sujeitos estão inseridos nesta sociedade rica em diversidade.

Relação Família – Escola quais caminhos

A família, sendo à base de uma formação completa do indivíduo, tendo papel decisivo na formação de caráter, deve ter participação direta na educação das crianças e jovens. É fundamental que aconteça essa parceria entre escola e família, e que juntos possam alcançar o objetivo em comum, de formar cidadãos que saibam como viverem no mundo atual.

A relação escola e família vêm sendo muito discutida nos últimos tempos, a grande dúvida é saber os limites entre os deveres da família e os da escola. Como se sabe, não é a escola e sim a família que proporciona as primeiras experiências educacionais à criança.

A FORMAÇÃO DA CIDADANIA tem que partir de casa desde que a criança é pequena. Assim, a educação familiar ganha um foco para onde devem convergir todas as orientações, os ensinamentos e exigências, os deveres e direitos, os relacionamentos afetivos, as relações de custo/benefício, os aprendizados e práticas dos valores cidadãos, profissionais e pessoais, num processo muito mais racional que emocional (TIBA, 2007, p.271).

Definidos os papéis dos pais e professores, deve haver respeito mútuo entre ambas as partes, expondo suas opiniões e ouvindo sugestões, de forma respeitosa, para que assim a própria criança também tenha respeito pelo professor e pela escola.

Tendo em vista o momento que vive a educação no país, stress de parte dos professores, despreparo de alguns, desvalorização do profissional, dificuldades de aprendizagem apresentada pelas crianças, violência, e levando em conta o quanto é importante a participação das famílias no processo de aprendizagem, é de grande interesse das escolas que esta interação ocorra. Pode-se dizer que é papel da escola promover esta interação, garantindo uma troca de informação e de ideias, orientando as famílias e mostrando o quanto é importante sua participação na educação das crianças.

Acreditam que a escola, através de seus professores ou diretores pode alertá-las e orientá-las, na tentativa de repensar sua conduta e agir de forma mais coerente com a realidade da criança. O que torna o professor responsável por se aproximar da realidade do aluno, sair de sua zona de conforto e ser autor das mudanças que são necessárias para que a escola propicie uma educação de qualidade aos alunos.

A realidade é que a maioria dos educadores atribui aos pais a origem dos problemas, e acusam como fator as mudanças na família. Assim entre escola e família ocorre uma confusão de papéis, cobranças para ambas as instituições. O que parece ocorrer uma incapacidade de compreensão por parte dos pais/mães a respeito daquilo que é transmitido pela escola e por outro lado, a falta de habilidade dos professores em promover comunicação.

Outrossim, para que ocorra o aprendizado é preciso repensar as práticas pedagógicas, a participação ativa da comunidade escolar e as políticas públicas que norteiam a educação básica brasileira, afim de aproximar-se cada vez mais da educação de qualidade, cidadã e emancipatória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os pais têm um papel importante no processo de desenvolvimento da autonomia. Se eles encorajarem as iniciativas da criança, elogiarem o sucesso derem tarefas que não excedem as capacidades da criança, forem coerentes em suas exigências e aceitarem os fracassos, estará contribuindo para o aparecimento de sentimento de autoconfiança e autoestima.

Não há como ignorar que a forma como as famílias estão estruturadas podem interferir no processo ensino aprendizagem, pois as crianças que vivem em famílias

que tem uma interação saudável, promovendo o diálogo, com recursos para ter uma vida digna, apresentarão na maioria das vezes, excelentes resultados durante toda sua vida escolar e social. Já os membros de uma família desestruturada, geralmente se mostram defensivos, distantes, agressivos e tendem a apresentarem, na maioria das vezes, dificuldades em sua vida escolar e social.

A ausência da participação da família no ensino aprendizagem dos alunos podem ocasionar baixo desempenho e até mesmo a repetência escolar. Muitos familiares, vêm a escola como local de depósito de crianças, matriculam seus filhos(as) e só aparecem na escola quando seus filhos estão com problemas, baixo desempenho ou quando a coordenação manda chamá-lo(a). Sem a família não há como promover uma boa educação.

A participação dos familiares na vida escolar dos educandos é condição indispensável para que a criança se sinta amada e motivada a obter avanços em sua aprendizagem. Sendo assim, a família e a escola precisam ser parceiras para que os alunos possam realmente ter um maior aproveitamento na aprendizagem, não basta apenas à escola se preocupar na aprendizagem.

Pode-se perceber diante desse contexto que todos são parte fundamental no processo ensino aprendizagem, podendo interferir de maneira direta nas relações das crianças com o ambiente escolar e com o mundo que a cerca. Nesse sentido faz-se necessário o engajamento, conhecer a realidade familiar a qual o(a) aluno(a) está inserido, conhecer quais são os anseios, angústias e necessidades vivenciadas, pois assim poderá compreender as dificuldades demonstradas no cotidiano escolar.

Na atualidade, discussões no âmbito de pesquisas a respeito: Inclusão da família na escola, tem seu espaço, pois em tempos modernos vem só aumentado as preocupações, no como lidar com as adversidades humanas, vez que é necessário agregar parcerias, no sentido de amenizar sofrimentos e para que a aprendizagem aconteça.

Estudos que vêm mostrando o como tem modificado a participação reduzida da família na escola e como isto tem dificultando o trabalho dos professores. Muitas vezes as experiências familiares têm sido insuficientes para a formação de valores, faltando aos professores um bom preparo e aos alunos a ausência de motivação para aprender. Um tripé essencial para uma educação equilibrada, onde atribuições devem ser de responsabilidade de todas as partes envolvidas, inclusive do governo, pois

afinal “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” (BRASIL, 1988, p. 1).

REFERÊNCIAS

BRASIL, Constituição Federal. **CAPÍTULO III Da Educação, da Cultura e do Desporto. Art. 205.** 1988. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/01_02_2010_13.39.05.85b72235f860536bcb82c3463914f15d.pdf. Acessado em: 21 de dezembro de 2021.

BRASIL, Ministério da Educação. **Portaria nº 142.** Edição 37. Seção 1. 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file>; Acesso em: 21 de dezembro de 2021.

CHALITA, Gabriel. **Educação: A solução está no afeto.** São Paulo: Editora Gente, 2001 1ª Ed., 2004 edição revista e atualizada.

CHALITA, Gabriel. A Família na Escola. In: _____ **Famílias que Educam: Uma relação harmoniosa entre pais e filhos.** São Paulo: Ed. Cortez, 2014. p. 66 – 85.

CHALITA, Gabriel. A escola com que sonhamos. In: _____ **A escola dos nossos sonhos: Pequena introdução à história da educação.** 1ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2014. p. 102 – 127

TIBA, Içami. **Educar para formar vencedores: a nova família brasileira.** São Paulo: Integrare Editora, 2010.

TIBA, Içami. **Pais e Educadores de alta performance.** 4ª Ed. São Paulo: Integrare, 2011.

TIBA, Içami. **Quem ama, educa! Formando cidadãos éticos.** 38ª Ed. São Paulo: Integrare, 2007.